

УДК 37.013
DOI 10.5281/zenodo.15228766
Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В КИТАЙ

FEATURES OF TEACHING CHINESE LANGUAGE FOR TRAVELING TO CHINA

ПЕГАРЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Алтайский государственный педагогический университет.

PEGAREVA EKATERINA ALEXANDROVNA,
Altai State Pedagogical University.

В статье раскрывается специфика обучения китайскому языку для путешествия в Китай. Определяются особенности в изучении китайского языка, которые характерны для путешествий. Изучается опыт отечественных и зарубежных авторов в области коммуникативных методов преподавания иностранных языков, анкетирования, анализа и синтеза содержания различных источников. Выявляются трудности в изучении китайского языка, которые характерны для путешествий. Определяются направления, в которых необходим минимальный объем знаний китайского языка в туристической поездке. Предлагаются активные и интерактивные методы обучения китайскому языку при подготовке к поездке. Выделяются базовые выражения и фразы китайского языка. Приводятся рекомендации по освоению китайского языка для путешествия в Китай.

The article reveals the specifics of learning Chinese for traveling to China. The peculiarities of learning Chinese, which are typical for traveling, are determined. The experience of domestic and foreign authors in the field of communicative methods of teaching foreign languages, questionnaires, analysis and synthesis of various sources is studied. The difficulties in learning Chinese, which are typical for traveling, are revealed. The directions in which the minimum amount of knowledge of the Chinese language is required for a tourist trip are determined. Active and interactive Chinese language teaching methods are offered in preparation for the trip. The basic expressions and phrases of the Chinese language are highlighted. Recommendations on learning Chinese for traveling to China are given.

Ключевые слова: *китайский язык, обучение, путешествия, активные методы, интерактивные методы, направления подготовки.*

Key words: *Chinese language, learning, travel, active methods, interactive methods, training areas.*

Сегодня все больше российских граждан планируют проведение отпуска и поездок, связанных с профессиональной деятельностью в Китае, это связано с укреплением экономических связей между нашими странами и неопределенностью в отношениях со странами Запада. Для того что бы получить максимум впечатлений от путешествия и общаться с местным населением, необходимо иметь определенные знания китайского языка. Для того что бы чувствовать себя уверенно, ориентироваться в незнакомой обстановке и знакомиться с китайской культурой достаточно получить базовые знания. Эти знания можно получить при обучении в различных образовательных организациях, на курсах или самосто-

ательно, данная статья раскрывает особенности обучению китайского языка для путешествия в Китай, что определяет ее актуальность.

Вопросам, раскрывающим особенности обучения китайскому языку для путешествия в Китай, посвящено достаточно большое количество работ. В качестве теоретической и методической базы среди российских исследователей выделим: Кузнецову И.Н., которая в своих книгах и статьях акцентирует внимание на практических аспектах общения в диалогах [1]; Смирнова А. в его пособиях приводятся грамматические правила и полезные советы для путешественников по Китаю [2]; Петрову Н.Э. в ее работах обращается внимание на фонетику и произношение для осуществления успешного общения [3]. Зарубежные авторы также уделяют достаточно пристальное внимание обучению китайскому языку: Ли Шулунь делает анализ текущего состояния преподавания китайского языка в России и констатирует, что важно не только знать иностранный язык, но и уметь его преподавать [4]; Ван Т. акцентирует внимание на практических аспектах языка и подчеркивает важность перевода от сознательного обучения языку к автоматизации навыков речи [5]; Ли Хуэй исследует вопросы, раскрывающие как распознавать культурные контексты, в которых используются те или иные фразы, что делает изучение языка более эффективным [6]; Ли Шулунь исследует особенности обучения китайскому языку в гуманитарных вузах [7], которые помогают, находящимся в Китае туристам распознавать значение содержание различных вывесок, указателей и ориентироваться при передвижении в населенных пунктах и т.д. Однако работ, которые в комплексе раскрывали бы особенности китайского языка, и методы его обучения существует ограниченное количество.

Научная новизна статьи: в отличие от большинства современных подходов, акцентирующих внимание на академическом изучении языка, в данной работе выделяется только значимость применения прикладных знаний в туристической деятельности; выделяются лингвистические особенности, которые влияют на общение в контексте различных ситуаций при путешествии по Китаю.

Теоретическое значение работы состоит в расширении знаний о методах к изучению прикладной направленности китайского языка; предлагаются подходы реализующих активные и интерактивные методы, которые ориентированы на формирование учебных программ и материалов, которые будут учитывать практические потребности изучающих язык для целей путешествий. Работа служит основой для дальнейших исследований в области методики преподавания иностранных языков, особенно в контексте конкретных целей и сценариев использования языка.

Практическое использование работы состоит в возможности ее применения туристами и преподавателями китайского языка; статья предлагает рекомендации для занятий, которые фокусируются на практическом общении, а также предлагает руководства для тех, кто готовится к поездке в Китай. Учебные материалы, ориентированные на эту тематику, могут содействовать более успешному изучению языка и культуры, что, в свою очередь, способствует улучшению межкультурного диалога и взаимопонимания.

Ежегодно возрастает интерес к Китайской Народной Республике, как к туристическому направлению, поэтому владение разговорным китайским языком становится все более значимым для общения и взаимодействия с местным населением [8]. Иностранные туристы без специальной подготовки сталкиваются с языковыми барьерами, а понимание основ китайского языка позволяет сделать путешествие более интересным и насыщенным. Данная работа представляет существенное значение для тех, кто интересуется изучением китайского языка в контексте его практического применения во время путешествий, и вносит вклад в развитие этой области знания. В содержании статьи раскрывается подход, который будет способствовать приобретению базовых разговорных навыков, связанных с путешествием,

культурой и бытом Китая, а также предложены эффективные методы, которые могут помочь обучению и справляться с языковыми трудностями в условиях реального общения.

Обучение китайскому языку для путешественника сводится к практическому его применению. Нет необходимости стремиться сразу, понять и изучить все тонкости грамматики, необходимо усвоить основные ключевые фразы и выражения, чтобы преодолевать возникающие бытовые проблемы. Знание базовых фраз и выражений на китайском языке - важный инструмент для комфортного и безопасного путешествия по Китаю. Подготовьтесь заранее, изучите основные фразы и выражения, и ваше путешествие станет еще более приятным и полезным.

Основными трудностями, с которыми сталкиваются туристы при подготовке к поездке в Китай, являются [9]:

1. Распознавание тональности, в китайском языке четыре тона и нейтральный тон, от которых зависит значение слова. Для русского уха это непривычно и требует тщательной тренировки с самого начала, повторяя за носителем языка или используя приложения с функцией распознавания речи.

2. Запоминание иероглифов – это настоящая проблема, важно не просто механически их заучивать, а понимать принцип их образования и связь с произношением.

3. Применение при общении грамматики, хотя китайская грамматика считается более простой, чем русская, в ней есть свои подводные камни: порядок слов в предложении, классификаторы, счетные слова.

4. Использование системы пиньинь, которая способствует правильно произносить звуки. Обязательно уделите время ее изучению на начальном этапе, слушайте и повторяйте за носителями языка как можно больше.

Усвоение необходимого минимума знаний китайского языка, позволит:

– более продуктивно общаться с местным населением, вы сможете общаться с продавцами на рынках, спрашивать дорогу у прохожих, заказывать еду в местных ресторанах и узнавать интересные истории от жителей Китая и т. д.;

– глубже проникнуться китайской культурой, оценить местный юмор, понять традиции и обычаи;

– приобрести уверенность в себе, так как знание китайского языка придаст вам уверенности в путешествии, особенно если вы поедете в Китай самостоятельно. Вы сможете легко ориентироваться в незнакомой обстановке и решать любые возникающие вопросы.

– позволит сэкономить средства и время, так как, зная китайский язык, можно самостоятельно делать покупки на рынках, избегая туристических ловушек и получать реальные цены на товары и услуги.

Следует выделить минимум знаний китайского языка для путешественников, который включает освоение основных выражений и фраз, которые необходимы в повседневном общении. Базовые выражения и фразы китайского языка для тем: приветствия и прощания, фразы для знакомства, простые вопросы и ответы, названия городов и достопримечательностей, еда и напитки, покупки и торговля, навигация и транспорт и т. д.

Приведем в табл. 1. примеры основных базовые выражений и фраз китайского языка, с которых начинается освоение китайского языка [10].

По ниже рассмотренным ситуациям целесообразно планировать содержание обучения: в каждом направлении должна быть тема, из которой будет составлен курс обучения китайскому языку для подготовки путешествия в Китай.

Изучение базовых выражений – лишь первый шаг в освоении китайского языка. Постепенно расширяя словарный запас и углубляясь в грамматику, обучающиеся смогут более уверенно общаться на самые разные темы. При обучении китайскому языку для путешествий по Китаю необходимо применять следующие методы [11].

Таблица 1. Основные базовые выражения для туриста

Классификация	Выражения
Приветствия и прощания	你好 (nǐ hǎo) - здравствуйте, 再见 (zàijiàn) - до свидания. 你叫什么名字? (nǐ jiào shénme míngzì?) - как вас зовут?, 我是... (wǒ shì...) - я...: 我叫... (wǒ jiào... - меня зовут...), 很高兴认识你 (hěn gāoxìng rènshi nǐ - приятно познакомиться).
Вопросы для общения	你是哪国人? (nǐ shì nǎ guó rén?) - откуда вы?, 我是...人 (wǒ shì...rén) - я из... (страна). Вопросы: 多少钱? (duōshǎo qián? - сколько стоит?), 在哪里? (zài nǎlǐ? - где?), 怎么去...? (zěnme qù...? - как добраться...?).
Города и достопримечательности	北京 (Běijīng) - Пекин, 长城 (Chángchéng) - Великая Китайская стена, 我喜欢中国 (wǒ xǐhuan Zhōngguó) - мне нравится Китай.
Гастрономические термины	吃 (chī) - кушать, 米饭 (mǐfàn) - вареный рис, 茶 (chá) - чай. Фразы для заказа еды: 我要... (wǒ yào... - я хочу...), 好吃 (hǎochī - вкусно), 买单 (mǎidān - счет, пожалуйста).
Навигация и транспорт	火车站 (huǒchēzhàn) - вокзал, 出租车 (chūzūchē) - такси, 饭店 (fàndiàn) - гостиница, 请问, ...在哪里?" (qǐngwèn, ...zài nǎlǐ?) - "Извините, ... где находится?" - универсальная фраза, к которой можно добавлять название места: вокзал (火车站 - huǒchē zhàn), отель (宾馆 - bīnguǎn), ресторан (饭店 - fàndiàn), 请问, 这里怎么走?" (qǐng wèn, zhe lǐ zen me zou? - Извините, как пройти сюда?) или "你能帮助我吗?" (nǐ neng bang zhu wo ma? - Вы можете мне помочь?) пригодится вам для обращения к местным жителям., "请帮忙!" (qǐng bāngmáng!) - "Пожалуйста, помогите!" - станет вашим спасителем, а "谢谢" (xièxie) - "Спасибо".
Фразы для торговли	多少钱? (duōshǎo qián?) - сколько стоит?, 可以便宜一点吗? (kěyǐ piányi yīdiǎn ma?) - можно ли немного дешевле?
Числа и время	числа от 1 до 10: 一 (yī), 二 (èr), 三 (sān), 四 (sì), 五 (wǔ), 六 (liù), 七 (qī), 八 (bā), 九 (jiǔ), 十 (shí). Спросить который час: 现在几点? (xiànzài jǐ diǎn?) - сколько времени, 点 (diǎn) - часов.
Благодарность и извинения	谢谢 (xièxie) - спасибо, 不客气 (bù kèqì) - пожалуйста (в ответ на спасибо), 对不起 (duìbuqǐ) - извините, 没关系 (méi guānxi) - ничего страшного.
Экстренные ситуации	我不懂中文" (wǒ bù dǒng zhōngwén) - "Я не понимаю по-китайски", "你会说英语吗?" (nǐ huì shuō yīngyǔ ma?) - "Вы говорите по-английски?", "我需要帮助" (wǒ xūyào bāngzhù) - "Мне нужна помощь"

Активные методы:

1. Сопоставительный метод, реализующий сравнение и анализ изучаемой информации, в нем акцентируется внимание на сравнительном анализе языковых структур и словарного запаса китайского языка и русского языка, что способствует более глубокому пониманию.

2. Метод для развития коммуникаций, он ориентирован на развитие всех аспектов речевой деятельности, акцентируя внимание на устной практике и взаимодействии между учащимися.

3. Использование аутентичных материалов, таких как газеты, журналы, блоги и книги на китайском языке, позволяет учащимся погрузиться в реальную языковую среду, прослушивание аудиокниг и просмотр фильмов на китайском языке помогают закрепить теоретические знания и развить навыки восприятия языка на слух.

Интерактивные методы:

1. Парная работа, этот метод позволяет учащимся формировать навыки общения, а также обмениваться мнениями и совместно решать задачи.

2. Ролевые и деловые игры, эти методы, помогают вызвать интерес к обучению, развивают логическое мышление и способствуют закреплению материала через повторение в игровой форме.

3. Виртуальные методы, предполагают, использование платформ для видеозвонков и общения с носителями языка обеспечивают возможность практиковать разговорные навыки в реальном времени. Это создает атмосферу, близкую к естественному общению, и позволяет учащимся преодолевать языковой барьер.

4. Имитационные игры, включенные в учебно-воспитательный процесс позволяют обучающимся погрузиться в различные сценарии общения, такие как деловые переговоры, повседневные разговоры или культурные мероприятия. Это помогает развивать уверенность в использовании языка и улучшает навыки взаимодействия в различных ситуациях.

5. Метод обсуждения изучаемой информации. Чтение и анализ произведений китайской литературы, а также обсуждение китайского искусства, музыки и кино могут стать мощным инструментом для расширения словарного запаса и понимания культурных нюансов. Это также создает возможность для глубоких дискуссий и обмена мнениями. Важно также интегрировать культурные элементы и обсуждение актуальных тем для создания мотивации и глубокого понимания языка.

Чтобы расширить список слов китайского языка для путешествий и общения, необходимо использовать следующие средства:

1. Приложения для изучения языков, такие как Duolingo, Memrise, Hello Chinese и Anki, предлагают интерактивные уроки и карточки для запоминания слов и фраз.

2. Словари и фразеологические справочники: используйте карманные словари или мобильные приложения с фразами для путешественников, чтобы быстро находить нужные слова и выражения.

3. Чтение на китайском языке: чтение простых книг, статей или блогов на китайском языке поможет вам увидеть слова в контексте и запомнить их.

4. Практику с носителями языка: общение с носителями языка через языковые обмены, skype, zoom и т.п., это поможет улучшить навыки общения.

5. Картинки и визуальные материалы: использование карточек с изображениями и надписями поможет лучше запомнить слова.

6. Слушайте подкасты на китайском языке или аудиоуроки, чтобы развивать навыки восприятия на слух.

7. Сосредоточьтесь на изучении языка по тематике путешествий: сосредоточьтесь на тематических словах, связанных с путешествиями, такими как: знакомство, транспорт, еда, гостиницы и достопримечательности, покупки.

8. Специальные онлайн-курсы, ориентированные на китайский язык для путешественников.

9. Разговорники и фразеологические словари: помогут вам быстро найти нужную фразу в любой ситуации.

10. Аудиокурсы с аудиозаписями, чтобы привыкнуть к звучанию китайского языка и улучшить свое произношение.

Выделим некоторые советы для путешественников в Китай:

1) Запишите важные фразы: сделайте шпаргалку с основными фразами и возьмите ее с собой в поездку.

2) Используйте приложения-переводчики: train Chinese – полезный инструмент для перевода текста и распознавания речи.

3) Не бойтесь говорить: даже если вы делаете ошибки, китайцы оценят ваше старание и помогут вам.

4) Учитесь на практике: общайтесь с местными жителями при каждой возможности.

Полезными ресурсами для самостоятельных путешественников являются:

1. Plesco: незаменимый словарь-переводчик с примерами употребления слов, распознаванием иероглифов по рукописному вводу и озвучкой.

2. ChinesePod: аудио и видеоуроки для разных уровней, подкасты, транскрипты, упражнения на грамматику и лексику.

3. Hello Talk: приложение для общения с носителями языка.

4. CCTV: сайт Центрального телевидения Китая – отличный источник новостей, передач и сериалов на китайском языке.

Изучение китайского языка путешественником зависит от его индивидуальных целей, интересов и возможности находить время, силы и средства на обучение. Для тех, кто стремится к глубокому погружению в культуру и самостоятельным путешествиям по Китаю, изучение языка может стать значительным вкладом в качество и насыщенность путешествий. В то же время, для краткосрочных поездок или туристов, предпочитающих организованные туры, изучение языка может быть не так критично, в тоже время основные знания китайского могут значительно облегчить и обогатить ваше путешествие. Данная работа, посвящена раскрытию особенностей обучения китайскому языку в контексте туристической деятельности, а также раскрытию методов, способствующих эффективному освоению языка в различных ситуациях для нужд туристической деятельности.

Основные выводы по учету особенностей изучения китайского языка при подготовке поездки в Китай:

1. При обучении учитывать личные потребности обучающихся и уровень языковой подготовки.

2. Использовать программы обучения, содержание которых ориентированы на усвоение практического общения в условиях туристической поездки.

3. Применять при обучении активные и интерактивные методы для повышения мотивации и приобретения практического опыта общения.

4. Реализовывать современные информационные технологии, средства и ресурсы как при обучении, так и при самостоятельной работе.

Таким образом, статья представляет собой значительный ресурс как для изучающих китайский язык, так и для педагогов, работающих в данной области, внося существенный вклад в развитие межкультурного взаимодействия и углубление знаний о китайском языке в туристическом контексте. Рассмотренные особенности изучения китайского языка для путе-

шествия в Китай является существенным вкладом в область педагогики, лингвистики и межкультурной коммуникации, особенно в контексте глобализации и увеличения числа туристов, желающих посетить Китай.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецова И.Н., Минцю Чжэн, Фэнцинь Лу. Современный китайский диалог. 365 + 1 ситуация. Учебное пособие по разговорному китайскому языку. 2019. 336 с.
2. Смирнов А. «Китайский, которому не учат в школе». М. 2014. 221 с.
3. Петрова Н.Э. Диалектная лексика в русском и китайском языках // Региональный вестник. Курск: ООО «Издательство «Мыслитель», 2019. № 5 (20). С. 24-26.
4. Ли Шулунь. Текущее состояние преподавания китайского языка в России // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 8А. С. 218-225.
5. Ван Т. Изучение китайского языка в школах Российской Федерации: состояние и тенденции // Международные отношения. 2024. № 2. 10 с.
6. Канаев И.А., Ли Хуэй Фан. Системы обучения и понимание знания / И.А. Канаев, Ли Хуэй Фан // Вопросы философии. 2016. № 9. С. 83-94.
7. Ли Шулунь. Особенности обучения китайскому языку на младших курсах российских гуманитарных вузов // Вестник Марийского государственного университета. 2022. Т. 16. № 2(46). С. 191-196.
8. Ван Т. Роль Институтов Конфуция в распространении китайского языка в Российской Федерации // Международные отношения. 2023. № 4. С. 58-66.
9. Скворцов А.В. Курс классического китайского языка взньянь: учебник: в 2 ч. Ч. 1. М.: ВКН, 2022. 382 с.
10. Демина Н.А. Методика преподавания практического китайского языка. Моск. гос. лингвист. ун-т. М.: Вост. лит. 2006. 87 с.
11. Антипьева И.А. Применение методов интерактивного обучения в процессе использования приемов и упражнений по обучению лексическому материалу на практических занятиях по иностранному языку (на примере китайского языка) // Baikal Research Journal. 2021. Т. 12. № 3. 8 с.

Поступила в редакцию: 11.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Пегарева Е.А., 2025.